

TA'LIM MUASSASASINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI ANIQLASHDA TIZIMLI YONDASHUVNI QO'LLASH

Sarvar Muxammadiyev

Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi
metodik xizmat ko'rsatish bo'limi metodisti

ANNOTATSIYA

Maqolada ta'lim muassasasining rivojlanish istiqbollarini aniqlashda tizimli yondashuvni qo'llash masalasi qalamga olingan. Muallif tomonidan "Ta'lim muassasasini rivojlantirish dasturi" tushunchasiga aniqlik kiritib, uning asosiy xususiyatlarini ajratib ko'rsatilgan va ta'limni rivojlantirish dasturlarini loyihalashda tizimli yondashuvni amalga oshirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar berilgan. Ta'kidlanishicha, ta'limni rivojlantirish dasturlarini rejalashtirish jarayonida tizimli yondashuv qoidalari va shartlariga rioya qilish uni muvaffaqiyatli ro'yobga chiqarishni ta'minlaydi.

Kalit so'z va iboralar: ta'lim muassasasining rivojlanish istiqboli, tizimli yondashuv, dasturni loyihalash, rejalashtirish, yondashuv qoidalari va shartlari.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается вопрос использования системного подхода к определению перспектив развития образовательного учреждения. Автором уточнено понятие «программа развития образовательного учреждения», выделены ее основные признаки, даны научно-методические рекомендации по реализации системного подхода к проектированию программ развития образования. Подчеркивается, что соблюдение правил и условий системного подхода в процессе планирования программ развития образования обеспечивает их успешную реализацию.

Ключевые слова и фразы: перспективы развития образовательного учреждения, системный подход, проектирование программ, планирование, правила и условия подхода.

ABSTRACT

The article deals with the issue of applying a systematic approach in determining the development prospects of an educational institution. The author clarifies the concept of "Program for the development of an educational institution",

highlights its main features, and gives scientific and methodological recommendations for implementing a systematic approach in designing educational development programs. It is emphasized that compliance with the rules and conditions of a systematic approach in the process of planning educational development programs ensures its successful implementation.

Keywords and phrases: development prospects of an educational institution, systematic approach, program design, planning, rules and conditions of the approach.

KIRISH

Tez o'zgaruvchan sharoitlarda ta'lim muassasasini boshqarishning dasturiy–maqsadli tamoyilini joriy etish muammosi dolzarb bo'lib bormoqda. Buni anglagan holda, ko'plab hududlar, ta'lim boshqaruvi organlari, ta'lim muassasalari o'z rivojlanish istiqbollarini aniqlash va kelajak sari harakat strategiyasini ishlab chiqishga harakat qilmoqda. Biz ta'limni rivojlantirish dasturini ta'limni boshqarishning dasturiy–maqsadli tamoyilini amalga oshirish va uzoq muddatli rivojlanish istiqbollarini ifodalashning asosiy shakli deb hisoblaymiz.

Ta'limni boshqarishning dasturiy–maqsadli tamoyilini amalga oshirish boshqaruvning barcha darajalarida uzoq muddatli istiqbollar va joriy rejalashtirishni o'zaro bog'lash yo'llarini izlash yo'nalishida ta'lim muassasalari faoliyatini rejalashtirishning belgilangan yondashuvlarini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

Tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko'rsatadiki, aksariyat ta'lim muassasalarida rivojlanish istiqbollarini belgilanmagan, boshqaruvning turli darajalarida uzoq muddatli va joriy rejalashtirish o'rtasida bog'liqlik yo'q, faoliyatni rejalashtirishda ta'lim muassasalarining o'ziga xos xususiyatlari hisobga olinmaydi.

Ta'lim muassasalarining aksariyat rahbarlari ta'lim muassasasini rivojlantirish istiqbollarini ishlab chiqishga yetarli darajada tayyor emasligini ko'rsatmoqda. Ularning katta qismi rivojlanish istiqbollarini belgilash va rivojlanish istiqbollaridan kelib chiqqan holda ta'lim muassasasi faoliyatini rejalashtirishda katta qiyinchiliklarga duch kelishlarini aytishadi.

Shunday qilib, rivojlanish istiqbollarini (uzoq muddatli, qisqa muddatli) ishlab chiqishdan iborat bo'lgan printsipial jihatdan yangi yondashuvlardan foydalangan holda ta'lim muassasasini boshqarishni amalga oshirishning obyektiv ehtiyojlari, ularning o'zaro bog'liqligi va ta'limni boshqarishning o'rnatilgan amaliyoti o'rtasida qarama–qarshilik mavjud.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

Boshqaruv uslublari muammosini bo'yicha ilgari surilgan fikr va qarashlar Abu Nasr Farobiyning "Aql to'g'risida"gi risolasi, Amir Temurning "Temur tuzuklari" asari, Alisher Navoiy asarlari[1]da va zamonamiz olimlaridan N.Boymurodovning "Rahbarlik psixologiyasi"[2], J.G'.Yo'ldoshev, S.A.Usmonovning "Ta'lim menejmenti"[3], R.Sh.Ahlidinovning "Maktab boshqaruvida ichki nazorat"[1], N.Komilov, A.Begmatov, M.Quronovning "Rahbar va xodim"[4] kabi ilmiy asarlarida ko'rishimiz mumkin.

T.Kononing fikricha, menejer muhandislik yoki ijtimoiy fanlar bo'yicha mutaxassis bo'lishi lozim[5].

Bleyk va Saymon ta'lim muassasalarida loyihalar boshqaruvida samarali kommunikatsiya jarayonini tashkil etish orqali loyihalar muvaffaqiyatini ta'minlash mumkinligini qayd etishgan. Ular ta'kidlaganidek, loyihalar muvaffaqiyati ko'p jihatdan ishtirokchilar o'rtasidagi aloqalarning samaraliligiga bog'liq[6].

Meyer va Stil loyihalarni doimiy monitoring qilish orqali loyiha amalga oshirilish bosqichlarida xatolarni aniqlash va ularni tuzatish mumkinligini ko'rsatishgan[7]. Ular ta'kidlaganidek, monitoring va baholash jarayonlari loyihaning umumiy natijalariga katta ta'sir ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ta'lim muassasasining rivojlanish istiqbollari aniqlashda tizimli yondashuvni qo'llash uchun statistik tadqiqot, adabiyotlar qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan. To'plangan ma'lumotlar asosida kuzatish tahlilni qiyoslash, mantiqiy yondashuv kabi usullardan samarali foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan chuqur ijtimoiy o'zgarishlar maktabning ustuvor yo'nalishlarini tubdan o'zgartirishni, maqsad va vazifalarini qayta yo'naltirishni taqozo etdi. Shu bilan birga, umumiy o'rta ta'limning asosiy maqsadlari – o'qitish va ta'lim orqali shaxsni shakllantirish va erkin har tomonlama rivojlantirish, o'z taqdirini o'zi belgilash va o'zini o'zi anglash uchun sharoitlarni ta'minlash.

XXI asr bo'sag'asida ilm-fan an'anaviy yondashuvlarning nomutanosibliги tufayli ilmiy tadqiqotning yangi metodologiyasini shakllantirmoqda, unda ilmiy bilimlarga fundamental yondashuvlardan biri (sinergetik va axborot bilan bir qatorda) tizimli yondashuv muhim o'rin tutadi[8].

Tizimli yondashuv o'rganilayotgan obyektlar, hodisalar yoki jarayonlarning yaxlit ko'rishiga asoslanadi va har qanday murakkab texnik, siyosiy, iqtisodiy,

ijtimoiy, ekologik va boshqa tizimlarni tahlil qilish va tadqiq qilishning eng universal va adekvat usuli bo'lib ko'rinadi.

Tizimli yondashuv shuni ko'rsatadiki, har qanday tabiatdagi tizim faoliyatining asosiy xususiyatlari va natijalari, garchi ular uning tarkibiy elementlarining tarkibi va xususiyatlariga sezilarli darajada bog'liq bo'lsa ham, printsiplial jihatdan faqat ushbu elementlarning xususiyatlarini o'rganish darajasida tushunib bo'lmaydi.

Zamonaviy sharoitda pedagogik tizimlarga jamiyatda sodir bo'layotgan jarayonlar katta ta'sir ko'rsatadi va bu ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi shubhasiz. Biroq, ideallarning yo'qolishiga, jamoat tashkilotlari rolining pasayishiga, moddiy manfaatdorlik, giyohvandlik va hokazolarga olib keladigan boshqa jarayonlar ham borki, bularning barchasi ushbu salbiy hodisalarni zararsizlantirish uchun ham tashqi, ham ichki imkoniyatlarni safarbar qilishni taqozo etadi. Ta'lim tizimlarining dinamikligi ularni atrof-muhit omillarining doimiy o'zgaruvchanligi sharoitida uzluksiz rivojlanishi tufayli barqaror bo'lishiga imkon beradi[1].

Menejmentga tizimli yondashish boshqaruv mexanizmlarining mohiyati va mazmunini ochib berishga va boshqaruvning yangi tushunchalarini izlashga yordam berganligi sababli, biz "pedagogik tizim", "pedagogik jarayon", "pedagogik texnologiya" tushunchalarini maxsus tahlilga tortdik, bu esa pedagogikada tizimli yondashuvning evristik imkoniyatlarini oydinlashtirish imkonini berdi.

Bizning fikrimizcha, bu tasniflash yondashuvi eng to'liq va puxta bo'lib, turli tuzilmalarning intellektual jarayonlarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi: algoritmik, yarim algoritmik, evristik, yarim evristik.

L.Ya.Zorinaning "Tizimlilik–bilim sifati" tadqiqoti bilan solishtirganda yanada rivojlangan tizimli ta'lim tamoyiliga alohida e'tibor qaratilgan[9]. Ushbu tadqiqotlarga ko'ra, tizimli bilimlarning shakllanishi nazariy bilimlarni o'zlashtirish, butun bloklarda saqlanishi bilan bog'liq.

Demak, voqelikka tizimli yondashuvning mohiyati shundan iboratki, har bir murakkab obyekt tizim sifatida qaraladi. Bu boshqaruv amaliyotida ham harakat qilish imkonini beradi. Haqiqatni tizimli ko'rish – bu maxsus kognitiv texnologiya, ta'lim jarayonini boshqarishni qayta qurishning nazariy shartidir.

Rejalashtirish jarayon sifatida qiziqarli, chunki u kelajakning yangi g'oyasini yaratish nuqtai nazaridan ishlab chiquvchilarning ijodkorligini namoyish etadi, bu jarayonning ijodkorligi ijtimoiy–iqtisodiy tizimlarni rivojlantirish uchun original g'oyalarni yaratishga yordam beradi. Rejaning o'zi hujjat sifatida natijalarga erishish tahlilini va boshqaruv funktsiyalaridan biri sifatida nazoratni ta'minlaydi.

Bizning fikrimizcha, oxirgi pozitsiya to'g'ri emas, chunki har qanday ta'rif voqelikning og'zaki modelidir va strategiya, birinchi navbatda, kelajakdagi voqelikning ulug'vor maqsadlariga yo'naltirilganligi bilan tavsiflanadi.

Umumta'lim muassasalari faoliyatini rejalashtirishni amalga oshirish shartlari orasida kadrlarning kasbiy–pedagogik malaka darajasi, boshqaruv malakasi darajasi, boshqaruv kadrlarining pedagogik ta'lim vositalarini rivojlantirishga yo'naltirilganligi (ta'lim muassasasini rivojlantirish dasturi, ta'lim dasturlari, individual o'z–o'zini tarbiyalash dasturlari va boshqalar), ta'lim muassasalarining o'quv, uslubiy va moddiy–texnik bazasi va boshqalar muhim hisoblanadi.

Ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan yillik rejalarni tayyorlashga turli hollarda turlicha yondashish zarurligi aniq. Yillik rejalarning turli xil variantlarini tuzish yo'lidan borish haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ko'rinadi. Buning uchun katta miqdordagi intellektual kuch talab etiladi, bu esa taxminiy yillik rejalarning ko'p o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Ulardan foydalanish va uni amalga oshirishning o'ziga xos sharoitida eng mos variantni malakali tanlash uchun, birinchidan, ularni tushunish uchun katta kuch sarflash, ikkinchidan, tegishli tayyorgarlik ko'rish kerak.

Tabiiyki, ta'lim muassasasida tegishli yillik rejani tuzish uning rivojlanish dasturini asosida yillik rejalarni ishlab chiqishga qodir bo'lgan malakali kadrlarning mavjudligini nazarda tutadi. Bunday vazifani amalga oshirish ta'lim muassasalarini rivojlantirish dasturlari asosida tuzilgan turli yillik rejalar variantlari bankini yaratishga urinishlardan ko'ra maqbulroqdek tuyuladi.

Yillik rejalarning turli xil variantlarini tuzish yo'lidan borish haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ko'rinadi. Buning uchun katta miqdordagi intellektual kuch talab etiladi, bu esa taxminiy yillik rejalarning ko'p o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Ulardan foydalanish va uni amalga oshirishning o'ziga xos sharoitida eng mos variantni malakali tanlash uchun, birinchidan, ularni tushunish uchun katta kuch sarflash, ikkinchidan, tegishli tayyorgarlik ko'rish kerak.

Ta'lim muassasalarining tuzilgan yillik rejalarni baholashni amalga oshirish uchun pedagogik ekspertizadan o'tkazish yetarli, deb hisoblaymiz.

Tabiiyki, bunday yo'l ta'lim muassasasining rivojlanish dasturi asosida yillik rejalarni ishlab chiqishga qodir bo'lgan malakali kadrlarning mavjudligini nazarda tutadi. Bunday vazifani amalga oshirish ta'lim muassasalarini rivojlantirish dasturlari asosida tuzilgan turli yillik rejalar uchun variantlar bankini yaratishga urinishlardan ko'ra maqbulroq ko'rinadi.

Ta'lim muassasalarini rivojlantirish dasturlari asosida rejalashtirish samaradorligi eksperimental muassasalarda ularning ishining kutilayotgan maqsadli

(yillik) natijalariga erishishni nazorat muassasasidagi o'xshash ko'rsatkichlar bo'yicha natijalar bilan solishtirish yo'li bilan sinovdan o'tkazildi.

Eksperimental ishning birinchi vazifasini hal qilish uchun ikkita tajriba muassasasining har birining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ta'lim muassasalarini rivojlantirish bo'yicha ikkita dastur ishlab chiqildi.

XULOSA

1. Nazariy adabiyotlarni tahlil qilish natijalari va tekshirish eksperimenti ma'lumotlari asosida Ta'lim muassasasini rivojlantirish dasturi asosida rejalashtirishning mezon xususiyatlari ishlab chiqilgan bo'lib, ular ta'lim muassasasining yillik rejasi tarkibiy qismlarini shakllantirish darajalarini aniqlash va uning sifatini baholash imkonini beradi.

2. Ekspert baholash ma'lumotlari aniqlangan va aniqlangan shartlarni hisobga olgan holda tuzilgan yillik rejalarning sifati oshganligini ko'rsatadi.

3. Yillik rejalar bajarilishining eksperimental tekshiruv rejalashtirilgan kutilayotgan natijalar (kasbiy–pedagogik malaka darajasi, pedagogik xodimlarning innovatsion faoliyatdagi faolligi) samaradorligini oshirishni aniqlash imkonini berdi.

References:

1. Ахлиддинов Р.Ш. Мактабни бошқариш санъати. – Тошкент, Фан, 2006. 206 б.
2. Боймуратов Н. Раҳбар психологияси. – Т.: «Янги аср авлоди», 2007.
3. Ёўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Таълим менежменти. Тошкент:, “Nikon Print”, 2006. – 73 бет
4. Комилов Н., Бегматов А., Қуронов М. Раҳбар ва ходим. –Т.:Академия,. 1998. – 172 б.
5. Аширов Д.А. Управление персоналом – М.: Высшее образование и наука, 2001. 204 б.
6. Blake R., & Simon, P. Effective Communication in School Project Management. Project Management Quarterly, 2019, 24(3), 15–29.
7. Meyer T., & Steele, R. Monitoring and Evaluation in Educational Project Management. International Journal of Educational Leadership, 2020, 15(2), 85–102.
8. Ғуломов С.С. Менежмент бошқарув санъати, назарияси ва амалиёти Тошкент, 2003, 286 б.
9. Зорина Л. Я. Системность качество знаний – М.: Знания, 1976.–64 с.